

- Classcraft – освітня рольова онлайн-гра, в яку вчитель і учні грають під час опанування освітнього матеріалу.

Використання цифрових технологій у освітньому процесі сприяє розвитку інформаційної компетентності учнів. Вони розвивають вміння працювати з різними програмами та інструментами, швидше засвоюють базові комп'ютерні навички та розвивають критичне мислення щодо інформації, з якою зустрічаються в Інтернеті.

Вважаємо, що використання цифрових технологій у мікронавчанні під час навчання інформатики у загальноосвітніх закладах є не лише важливим, але і необхідним аспектом сучасного освітнього процесу. Це дозволяє зробити навчання більш доступним, ефективним та захоплюючим для учнів, а також підготувати їх до викликів сучасного цифрового світу. Перспективами подальших досліджень є проблема впровадження технології мікронавчання у освітню діяльність закладів загальної середньої освіти за умов змішаного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- [1] І. Моргун, «Практикум з використання технології мікронавчання у закладах загальної середньої освіти,» Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука", 2(33), С.164-169, 2022. [Електронний ресурс]. Доступно: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9493> Дата звернення: 21 березня 2024.
- [2] С. Литвинова, «Інноваційні цифрові інструменти вчителя інформатики», [Онлайн]. Доступно: <http://www.kievoit.ipro.kubg.edu.ua/kievoit/c230822/r3.pdf>. Дата звернення: 19 березня 2024.
- [3] Освіта.ua. «Цифрові інструменти вчителя: функції, переваги, застосування». Освіта.UA. [Онлайн]. Доступно: <https://osvita.ua/school/method/91206/>. Дата звернення: 21 березня 2024.
- [4] «Інструменти та Техніки для Успішного Електронного Навчання без LMS – Learning Experience Design Blog». eLearning Widgets and AI tools for Articulate Storyline and Adobe Captivate Custom Learning Solutions. [Онлайн]. Доступно: <https://cluelabs.com/blog/інструменти-та-техніки-для-успішного/>. Дата звернення: 21 березня 2024.

УДК 004.8:378:37.09:37.016:159.947

ВИКЛИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ

НОВІКОВА¹ Г. В. (hanna.novikova@ukma.edu.ua),

ДЕНИСЕНКО¹ І.В. (i.denysenko@ukma.edu.ua),

НОВІКОВ² А.М. (ispnppkievua@gmail.com),

¹Національний університет «Кієво-Могилянська академія»

²Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

В даній роботі досліджуються виклики, пов'язані з використанням штучного інтелекту (ШІ) як в науковому, так і освітньому процесах, в тому числі студентами при написанні творів та виконанні завдань. Аналізуються етичні аспекти, питання авторства, потенційні можливості та ризики використання ШІ в освітньому процесі. Формулюються рекомендації щодо відповідального та ефективного використання ШІ студентами та викладачами.

Ключові слова: штучний інтелект, наука, освіта, плагіат, авторство, етика, академічна доброчесність.

Постановка проблеми. Широке використання ШІ в різних сферах життя, включаючи науку та освіту, несе з собою нові можливості та виклики [1-2].

Актуальними стають питання пов'язані з етичними аспектами використання ШІ та питання авторства при використанні ШІ для написання текстів [3-4]. Важливими є оцінка можливостей та ризиків використання ШІ в науці та навчальному процесі.

Основна частина. Освіта є фундаментом, на якому будується наука. Вона дає людям знання та навички, необхідні для розуміння світу навколо них та для формування нових знань. ШІ може значно прискорити процес навчання та наукових досліджень, автоматизуючи рутинні завдання, такі як збір даних, аналіз результатів, моделювання та прогнозування. Це може звільнити час вчителів та вчених для більш творчої та інноваційної роботи. В той же час, як показує досвід викладання у вищому навчальному закладі використання студентами ШІ досить спокуслива практика. Це і автоматизоване генерування текстів, переклад текстів, використання ШІ для пошуку інформації та виконання тестових завдань. Останнім часом цьому активно сприяє он-лайн навчання, внаслідок чого можливості та ризику недобросовісного використання ШІ в освіті постійно зростають. Аналізуючи етичні наслідки використання ШІ в цих контекстах, а також питання авторства та академічної доброчесності можуть виникати ситуації, коли недоброчесні студенти можуть отримувати завищені оцінки, що може викликати спокусу до подальших зловживань, в тому числі і іншими студентами. Занадто велика залежність від ШІ може призвести до того, що будуть втрачатися важливі навички, такі як критичне мислення, творчість та навички спілкування. Тому, в даному контексті зростає роль методів та засобів протидії зловживанням, оцінки ризиків та вірогідності зловживань.

Для протидії цій проблемі викладачі можуть використовувати різні методи та засоби: проводити просвітницьку роботу та пояснювати студентам етичні аспекти використання ШІ в освіті, наголошувати на важливості академічної доброчесності та авторства, попереджати студентів про ризики зловживання ШІ, такі як плагіат, фейкові роботи, втрата навичок та зниження якості освіти, проводити дискусії та семінари з етичних проблем використання ШІ, щоб студенти могли висловити свої думки та погляди.

Важливим є також використання технічних методів та програмного забезпечення для виявлення плагіату, які можуть допомогти виявити плагіат в роботах студентів, написаних за допомогою ШІ, такі як <https://zerogpt.net/>, <https://app.gptzero.me/>, <https://undetectedable.ai/> та інші [5].

Доцільним є створення завдань, які потребують від студентів самостійного аналізу, дослідження та інтерпретації інформації, що складніше зробити за допомогою ШІ, та використання усних презентацій та співбесід, пропонуючи студентам презентувати свої роботи усно або пройти співбесіду, щоб перевірити їхнє розуміння матеріалу та вміння відповідати на питання. Окремо слід відзначити ефективність створення унікальних завдань, тобто завдань, які неможливо виконати за допомогою ШІ, наприклад, творчі проекти, групові роботи, дослідницькі проекти.

Окрім того, слушним є використання педагогічних методів, таких як підтримка активного навчання, індивідуальний підхід та створення атмосфери довіри. Заохочування студентів брати активну участь в навчальному процесі, ставити запитання, дискутувати, генерувати власні ідеї та надання студентам індивідуальної підтримки та зворотного зв'язку, щоб допомогти їм розвинути свої навички та знання, сприяють самостійній роботі студентів. А створення атмосфери довіри та взаємоповаги в класі, щоб студенти відчували себе комфортно й вільно обговорювати будь-які питання, зменшує у студентів відчуття необхідності недобросовісно користуватися ШІ у навчальному процесі.

При подоланні всіх поставлених викликів досить важливою є співпраця з адміністрацією, колегами та студентами. Співпраця з адміністрацією навчального закладу необхідна для розробки ефективної політики щодо використання ШІ в освіті, забезпечення обміну досвідом та знаннями, розуміння та забезпечення потреб викладачів, інформування студентів про ризики зловживання ШІ та заохочення їх до співпраці з викладачами.

Висновки. ШІ може бути цінним інструментом як в науці, так і у навчанні, але його використання повинне бути етичним та відповідальним. Важливо чітко окреслити правила та очікування щодо використання ШІ у науці та у навчальному процесі. Необхідно розвивати навички критичного мислення та медіаграмотності у студентів, щоб вони могли ефективно використовувати ШІ та оцінювати його результати.

Протидія зловживанням ШІ - це комплексна задача, яка потребує постійного вдосконалення методів та підходів. Викладачі, адміністрація навчальних закладів та студентство повинні співпрацювати, щоб створити етичне та відповідальне середовище для використання ШІ в освіті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Artificial intelligence content detection. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_content_detection
2. Zhubanova S., et.all. Learning Professional Terminology With AI-Based Tutors in Technical University, 2024. DOI: 10.21203/rs.3.rs-3927218/v1 Available: https://www.researchgate.net/publication/378069893_Learning_Professional_Terminology_With_AI-Based_Tutors_in_Technical_University
3. Artificial intelligence and academic integrity, post-plagiarism. Available: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230228133041549>
4. Eaton S. E. Plagiarism in Higher Education: Tackling Tough Topics in Academic Integrity. // Libraries Unlimited; ABC-CLIO, 2021, - 253 p.
5. Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат. Available: <https://osvita.ua/vnz/76907/>

УДК 378.4

РОЗРОБКА АНІМАЦІЙНИХ ВІЗУАЛІЗАЦІЙ ДЛЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В STEM ОСВІТІ

ОЛЕЙНИКОВА І.В., ЛАГОДА О.А., БАБУТА В.Є. (olejnikova.iv@knutd.com.ua)

Київський національний університет технологій та дизайну

Онлайн методи навчання потребують створення умов для максимального розуміння матеріалу, в чому величезну роль відіграють візуальні матеріали. В STEM- освіті особливо важливо поєднати суть природніх явищ з їх науковою інтерпретацією. Для цього пропонується створення анімаційних роликів та gif-файлів, що розкриють суть явищ та законів, що їх описують. Для цього можна використовувати 2D- та 3D – графіку та методи моделювання процесів.

Складні умови дистанційного навчання, в яких перебувають українські діти останні чотири роки, призвели до значного зниження загальної підготовки і STEM освіти. Це пов'язано з тим, що електронні ресурси часто обмежені літературними джерелами та письмовими завданнями з незначною кількістю інтерактивних елементів. Сучасний аналіз можливостей платформи Moodle [1] продемонстрував основні тенденції в залученні різних способів підвищення зацікавленості до освітнього процесу. Інший важливий аспект полягає в тому, що основним методом контролю при дистанційному навчанні є тест, який найчастіше подається в текстовому вигляді. З появою штучного інтелекту (AI) та GPT - чату вирішення таких тестів провокує до порушення академічної доброчесності. Якщо звернути увагу, що під час перевірки за принципом «я - не робот» використовуються зображення, то логічно застосувати такий підхід і до питань тестового контролю.

Багаторічний досвід викладання фізики в Університеті продемонстрував, що найкраще розуміння будь-яких явищ відбувається при відтворенні процесів в звичних для здобувачів діях. Так, наприклад, інтерпретація запірної напруги у фотоефекті у вигляді руки, що повертає електрон в зворотному напрямку, створює найкраще уявлення про суть процесу і покращує ефект запам'ятовування явища. Аналогічно, при створенні тестів доречним також буде постановка питання у вигляді відео процесу або анімації його механізму. В такому випадку, використовуючи навіть найпростішу форму питання з багатьма відповідями [2], можна досягнути об'єктивного оцінювання результатів засвоєння матеріалів. Особливо складними для пояснення звичайно можна